

CLAUDE-HENRI GORCEIX: TRABALHO E COMPETÊNCIA NA CRIAÇÃO DE UMA ESCOLA E NA FORMAÇÃO DE DISCÍPULOS

Circe Mary Silva da Silva Edmar Reis Thiengo***

RESUMO

O artigo trata do trabalho realizado por Claude-Henri Gorceix na criação da Escola de Minas de Ouro Preto, bem como da sua concepção de ensino e conseqüente relação com a formação de seus discípulos. Para tanto, aborda as questões que envolveram a sua formação acadêmica, seu trabalho em campo, sua vinda para o Brasil, seus primeiros trabalhos realizados no País e os esforços que implementou na instalação da escola nos moldes em que acreditava, além de analisar sua concepção de ensino e como a desenvolvia no dia-a-dia da escola. Foram encontradas as primeiras provas escritas aplicadas para a seleção dos candidatos e foram analisados os documentos do Arquivo Gorceix, localizados na Escola de Minas de Ouro Preto.

Palavras-chave: Claude-Henry Gorceix; Escola de Minas de Ouro Preto; Concepção de ensino; Formação de discípulos; História da matemática.

CLAUDE-HENRI GORCEIX'S EFFORTS AND COMPETENT WORK IN THE PROCESS OF CREATING A SCHOOL AND FORMING DISCIPLES

This is a work by Claude-Henri Gorceix in the beginning of Escola de Minas de Ouro Preto as well as his conception of teaching and consequent relationship in the preparation of his pupils. So he treats his academic career, his first works the field, his coming to Brazil, his first works in the country and the efforts that he did in the settlement of school in the way he believed, besides of analyzing his conception of teaching and how to develop in the routine of the school. The first written tests were analysed the documents of Gorceix file in the Escola de Minas Gerais de Ouro Preto.

¹ Professora-adjunta do Departamento de Didática e Prática de Ensino da UFES e do Programa de Pós-Graduação da UFES, pesquisadora do CNPq. *E-mail:* circe@npd.ufes.br.

² Doutorando e Mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação da UFES, professor da FAESA – Faculdades Integradas Espírito-Santenses. *E-mail:* ethiengo@terra.com.br.

Key words: Claude-Henry Gorceix; Escola de Minas de Ouro Preto; Teaching conception; Education of the students; History of mathematics.

INTRODUÇÃO

O historiador, na procura de pistas que mostrem os caminhos para conhecer um dado personagem, pode cair em armadilhas e, como resultado, escrever mais um texto laudatório. Vários autores já escreveram sobre Claude-Henri Gorceix e seu trabalho na criação da Escola de Minas de Ouro Preto. Este trabalho diferencia-se dos demais nos seguintes aspectos: procura mostrar especificamente a concepção de educação do mestre francês, que transparece principalmente na sua correspondência; identifica o conteúdo matemático exigido dos ingressantes, encontrado em documentos originais no arquivo da Escola de Minas de Ouro Preto; cita os primeiros docentes que integraram a equipe de Gorceix e garantiram o êxito de sua missão no Brasil, bem como apresenta informações sobre os primeiros egressos dessa Escola, que se constituíram, como José Murilo de Carvalho afirmou, numa verdadeira dinastia de professores formados na Escola.

Apoiados em Foucault, trataremos da análise do discurso nos textos pesquisados, com o objetivo de

“[...] compreender o enunciado na estreiteza e singularidade de sua situação, de determinar as condições de sua existência, de fixar seus limites da forma mais justa, de estabelecer suas correlações com os outros enunciados a que pode estar ligado, de mostrar que outras formas de enunciação exclui” (FOUCAULT, 2000, p. 31).

A criação da Escola de Minas de Ouro Preto foi um ato político de D. Pedro II. Ele apostou na competência do francês Henri Gorceix e deu-lhe condição de trabalho. Embora a Escola tivesse um número bastante reduzido de alunos, os primeiros resultados não demoraram a aparecer. Em 1878, dois anos após o início das atividades, Gorceix comunicou ao ministro do império as pesquisas realizadas por dois alunos: “São os primeiros trabalhos geológicos e mineralógicos feitos nos tempos modernos por observadores brasileiros em seu próprio País” (Gorceix, carta de 3 de junho de 1878, arquivo da Escola de Minas de Ouro Preto). O mestre francês, orgulhoso do trabalho de orientação que desenvolveu na Escola, pedia ajuda ao governo para divulgar esses trabalhos, a fim de dar condições para que esses jovens conseguissem emprego. Ele dizia: “[...] será necessário fazer conhecer suas capacidades a fim de mostrar que o título que possuem certifica conheci-

mentos verdadeiros” (Gorceix, manuscrito de 3 de junho de 1878, arquivo da Escola de Minas de Ouro Preto). A ajuda que pedia ao governo imperial era de tornar públicos os artigos produzidos ou de permitir que a Escola criasse um periódico para tal. Esse periódico tornou-se realidade em 1881, com o título *Annaes da Escola de Minas de Ouro Preto*.

Os *Annaes da Escola de Minas de Ouro Preto* tinham como objetivo fornecer os

“[...] pormenores mais precisos que se puderem dar sobre a situação das minas exploradas no Império do Brasil e sobre o estado das diversas concessões feitas pelo Governo, dos estudos sobre os estabelecimentos metalúrgicos existentes, dos trabalhos de Mineralogia e Geologia relativos ao País, dos resultados das análises feitas no laboratório de docimasia da escola” (GORCEIX, 1881, p. VI).

Para Gorceix, a teoria e a prática eram indissociáveis. Sua intenção era “[...] fazer nascer no País o gosto pelo estudo das ciências, cujo conhecimento é necessário a um engenheiro de minas” (Gorceix, *apud* Lima, 1977, p. 61). Era importante estudar a mineralogia e a geologia por meio de aplicações práticas desde o início. Sua sólida formação acadêmica francesa, obtida na Escola Normal Superior de Paris, em freqüentes contatos com Pasteur e Ferdinand Fouqué, e sua experiência de pesquisador na Grécia, antes de vir para o Brasil, tornavam-no extremamente exigente, cobrando dos alunos ingressantes conhecimentos gerais amplos e dos alunos do Curso de Minas uma dedicação exclusiva para os estudos tanto teóricos quanto práticos. Embora fosse exigente, não deixava de ser coerente com suas idéias, reconhecendo o trabalho bem-feito dos alunos e procurando dotá-los de hábitos de pesquisa e de pensamento crítico, da mesma forma que cobrava dos docentes que integravam o corpo de professores da escola a mesma postura.

FATOS QUE PRECEDERAM A VINDA DE GORCEIX AO BRASIL

Em artigo anterior (SILVA, 2002), mostrou-se que, no período de maio de 1871 a março de 1872, o imperador D. Pedro II implementou diversas viagens à Europa, ocasião em que pôde estabelecer contatos com diversos sábios franceses, particularmente com Auguste Daubrée, professor do Museu de História Natural e diretor da Escola de Minas de Paris. Este lhe entregou uma nota sobre os meios de conseguir um conhecimento mais profundo do solo brasileiro e de desenvolver a exploração de suas riquezas minerais, conse-

lhando a confecção do mapa geológico do império. A partir de então, o interesse do imperador do Brasil em trazer para o país especialistas da área tornou-se cada vez mais crescente, sendo trocadas diversas cartas com os franceses, para que estes pudessem implementar, em terras brasileiras, o ensino na área da mineralogia, com vistas à prosperidade do país.

Dubrée sugeriu ao imperador que enviasse para Paris jovens brasileiros em condições de realizar tais estudos na capital francesa, jovens estes que futuramente pudessem assumir tal tarefa no governo brasileiro. Foram enviados os alunos Luís Coelho, Silva Prado, Almeida Júnior e Oliveira Lacaille (este último abandonou a Escola); no entanto, Daubrée não descartava a possibilidade de enviar jovens franceses bem-preparados para dar início a tais atividades no Brasil, porém, encontrava dificuldades em tal seleção. Não era fácil encontrar pessoas com conhecimento teórico e experiência prática para atender as expectativas do império.

Em março de 1874, Daubrée escreveu ao imperador sugerindo o nome de Claude-Henri Gorceix, salientando que

“[...] o senhor Gorceix não é apenas um sábio com grandes e sólidos conhecimentos. Gosta de viajar e sabe como viajar. Demonstrou em várias circunstâncias energia e intrepidez. Suas qualidades pessoais, mormente sua lealdade, proporcionaram a estima de seus antigos mestres. Devo acrescentar que o ardor que ele aplica em suas pesquisas científicas se exterioriza numa certa vivacidade que não se deve confundir com leviandade” (LIMA, 1977, p. 30).

CLAUDE-HENRI GORCEIX

Claude-Henri Gorceix nasceu em Saint Denis-des-Murs, pequena vila da Haute Vienne, em 19 de outubro de 1842, tendo por pais Antoine Gorceix e Cécile-Valérie Beure La Mareille. Com doze anos, ingressou como bolsista no Liceu de Limoges, onde se destacou sobremaneira, sendo seu nome citado no quadro de honra por diversas vezes. Em 1860, Faverot – diretor do Liceu – escreveu a seu colega diretor do Liceu de Douai, indicando Gorceix para ingressar nessa instituição. Ele obteve uma bolsa para seguir o curso de Matemática Especial e preparar-se para o concurso da École Normale Supérieure de Paris, onde realmente ingressou em 1863, na seção de Ciências, passando com êxito nas provas de matemática e física. Duas disciplinas despertaram o interesse de Gorceix – Geologia e Mineralogia – disciplinas ministradas por Achilles Delesse e Alfred des Cloizeaux, respectivamente. Seus conhecimentos impressionaram Edmond Herbert, catedrático da Sorbonne que controlava o nível de estudos dessas disciplinas no Liceu. Em outubro de 1866, início do ano letivo, foi nomeado professor de Física no Liceu de Angoulême, assumindo a tarefa a contragosto, pois gostaria na verdade de dedicar-se à pesquisa. Em 1867, foi nomeado agregado-assistente para a Escola Normal e, durante as férias de 1868, acompanhou o geólogo e mineralogista Ferdinand Fouqué no estudo das emanções gasosas em algumas regiões vulcânicas nos Apeninos. Em 1º de junho de 1869, foi nomeado para a Escola Francesa de Atenas, na Grécia, tradicional por admitir apenas literatos. Realizou numerosas excursões pela Grécia continental e insular, permanecendo lá por três anos. Findo o contrato com a Academia de Ciências, deu prosseguimento às suas pesquisas nas ilhas turcas de Kos e Nisyros, onde reencontrou Fouqué. Trabalharam juntos em pesquisas sobre a erupção do Vesúvio até o seu retorno a Paris, no início de 1874, embarcando pouco depois para o Brasil.

No final do mês de julho de 1874, Gorceix desembarcou na cidade do Rio de Janeiro, sendo apresentado ao imperador. Tiveram ambos ótimas impressões um do outro. Gorceix começou a trabalhar logo em seguida, proferindo conferências para os alunos da Escola Politécnica da cidade, ocasião em que verificou o nível de conhecimento dos estudantes que realizavam estudos científicos superiores no país.

Na busca para identificar o melhor lugar para se montar a Escola, Gorceix visitou as minas de ouro e de cobre de Lavras e Caçapava, no Rio Grande do Sul, em companhia de Ladislau de Souza Mello Netto, diretor do Museu Nacional. Em 1875, percorreu, em companhia de Francisco Van Erven e João Victor de Magalhães Gomes – ouvintes de suas palestras –, a Província de Minas Gerais, vindo a se decidir pela fundação da Escola nessa região. Escolheu a cidade de Ouro Preto para sediá-la, em função de sua posição geográfica, com explorações auríferas e com possibilidades superiores às das cidades de

Barbacena, São João Del Rei, Itabira do Mato Dentro e Diamantina. No mês de maio de 1875, Gorceix entregou um relatório ao imperador, oficializando e justificando sua escolha.

No dia 16 de novembro de 1875, Gorceix assinou com o Governo Imperial um contrato para exercer os cargos de diretor da Escola e professor de Geologia e Mineralogia e de Física e Química por um período de dois anos e oito meses, prorrogáveis anualmente.

A ESCOLA DE MINAS DE OURO PRETO

No relatório entregue ao imperador, Gorceix expôs a tríplice finalidade da Escola:

- 1º) formar geólogos e mineralogistas aptos a estudar o solo brasileiro e a elaborar a carta geológica do País;
- 2º) formar diretores de explorações minerais e metalúrgicas;
- 3º) formar engenheiros chamados a assumir, em nome do Estado, a fiscalização do trabalho das minas na defesa dos interesses dos operários e da própria indústria mineira.

Essa proposta assemelhava-se àquela da Escola de Minas de Saint-Etienne e não à da Escola de Minas de Paris, conforme proposto inicialmente (SILVA, 2002).

Um projeto de regulamento da Escola também foi apresentado ao imperador. Este preconizava um sistema de admissão desconhecido no Brasil, mas que era largamente utilizado na Europa. Constituíam-se de prova a ser realizada em duas etapas, sendo a primeira composta por uma prova de problemas de cultura geral em nível médio, devendo acontecer nas diversas capitais do país, e a segunda (chamada de *provas finais*), abrangia todos os conhecimentos concernentes às aplicações a serem utilizadas no ensino da escola, ou seja, matemática, física, química, geologia e botânica, de acordo com o programa-piloto implantado no Colégio D. Pedro II, oferecendo um total de dez vagas.

Gorceix propôs um curso com duração de dois anos, com período letivo de setembro a maio, ficando os meses de férias (estação de seca), junho a agosto, para as pesquisas de campo. Ficou definido o início da seleção para 1º de maio de 1876; no entanto, a burocracia atrasou o processo, fazendo com que Gorceix solicitasse algumas vezes a intervenção do imperador, no sentido de agilizá-lo; o processo seletivo só foi publicado no Diário Oficial em 29 de janeiro de 1876. Em meados de agosto, foram realizados os concursos (seleção de candidatos e de professores) na cidade do Rio de Janeiro, mas, mesmo diante dos esforços implementados por Gorceix, no sentido de promover a difusão da seleção por intermédio de conferências no Museu Nacional, apenas sete alunos provenientes da Escola Politécnica se inscreveram. Destes, dois

desistiram, talvez por causa da banca, que era formada por professores da Escola Politécnica, da Escola de Medicina, do Museu Nacional, além do próprio Gorceix. Dos cinco candidatos restantes, quatro foram selecionados, assim classificados por ordem de mérito: Leandro Dupré Júnior, Francisco de Paula Oliveira, Luís Adolfo Corrêa da Costa e Antônio Veríssimo de Mattos Júnior.

Em correspondência ao imperador, Gorceix relatou como ocorreram a inscrição e a seleção, e comentou que nos exames de Matemática os candidatos foram, em geral, bem; no entanto, nas Ciências Aplicadas, Física e Química, as respostas eram sempre insuficientes.

O corpo docente deveria ser admitido por concurso ou, na falta deste, professores estrangeiros deveriam ser contratados sob a forma de regime integral. A seleção seria feita por intermédio de uma aula expositiva com duração de quatro horas, sem anotações, sem livros, como era costume na França. Foram abertos concursos para as cátedras de Mecânica Aplicada e de Geometria Descritiva, mas nenhum candidato se inscreveu. Quanto ao professor de Exploração de Minas, que Daubrée ficara de providenciar, havia sérias dificuldades em encontrar um nome que dominasse a teoria e tivesse experiência prática, conforme era a necessidade. Somente em 19 de julho de 1876 Daubrée comunicou ter encontrado um jovem engenheiro capaz de lecionar a disciplina de Exploração de Minas e Metalurgia: Armand de Bovet.

Mas ainda havia a necessidade de assistentes para Física e Química. Apresentou-se apenas o candidato Leônidas Botelho Damázio, formado em Farmácia pela Escola de Medicina da Bahia, e, embora suas provas fossem consideradas fracas pelo próprio Gorceix, ele foi aceito. Para Geologia e Mineralogia, nenhum candidato se apresentou, sendo nomeado, provisoriamente, Archias Eurípedes da Rocha Medrado, bacharel em Ciências Físicas e Matemáticas, sendo este, segundo Gorceix, um “crânio” em Matemática.

Além de cuidar da seleção de alunos e professores, Gorceix também coordenou diretamente as obras relativas às instalações da Escola, que seria composta por quatro casas, providenciando ainda a instalação das salas de aulas, laboratórios, biblioteca, laboratório de Geologia e de Mineralogia. Essa também foi uma tarefa difícil de se realizar em função da burocracia, porém, em julho, os edifícios estavam prontos.

No dia 12 de outubro de 1876, com a presença do barão da Villa da Barra, presidente da Província de Minas, e de Domingos de Magalhães Gomes, presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto, além do senador Barão de Camargos e do brigadeiro Antonio Luís Mosqueiro de Magalhães, a Escola de Minas de Ouro Preto foi inaugurada. Em seu discurso, Gorceix homenageou o imperador, pelo seu empenho em implementar tal projeto, e destacou os objetivos da instituição, lembrando que o seu fim era “criar engenheiros de minas”. Importante foi também sua avaliação sobre os minérios brasileiros:

“[...] durante perto de 200 anos o Brasil não tem cansado de fornecer ouro e diamantes. A avaliação dos tesouros extraídos do seu solo não pode ser feita com precisão; porém excede com certeza seu valor a 10 bilhões de francos. Trata-se de fazer jorrar dela novos tesouros e, sobretudo, torná-la útil ao País que a possui. Não são somente o ouro e os diamantes os únicos produtos das minas do Brasil; entre todos os outros que existem, merece especial menção um que assegurará de modo durável a prosperidade da província de Minas Gerais: o ferro. O papel do ferro na indústria moderna é tal que a supremacia pertencerá à nação que produzir a maior quantidade desse metal, e sob este ponto de vista, País algum é tão rico de esperança como o Brasil” (GORCEIX, 1905, p. 63-64).

Em 13 de outubro, tiveram início as atividades da Escola, com Gorceix ministrando aulas de Geologia, Mineralogia, Física e Química. Bovet chegou a Ouro Preto em 9 de novembro de 1876, ministrando nesse mesmo dia sua primeira aula de Exploração de Minas, assumindo também a cátedra de Geometria Descritiva. O ensino de Mecânica Aplicada ficou a cargo de Archias Eurípedes da Rocha Medrado, assistente de Geologia e Mineralogia, sob a supervisão direta de Gorceix, até a vinda de um professor francês.

Quadro 1: Planejamento de Atividades da EMOP, em 12 de outubro de 1876, elaborado por Gorceix (Fonte: Manuscritos de Gorceix, 1876. [Arquivo Gorceix]).

Dias	Cursos	Aulas	Lentes	Horário
Segunda-feira	Geometria Descritiva	Desenho	Carvalho Borges	9h15min às 10h30min
	Química	Química	Dr. Gorceix	13h às 14h15min
	Instruções sobre as matérias de ensino			
Terça-feira	Trabalhos de Química e Física	Laboratório de Química	Preparador de Química Dr. Gorceix	14h às 15h15min
Quarta-feira	Exploração de Minas		Dr. Bovet	9h15min às 10h30min
	Matemáticas complementares Álgebra Trigonometria Esférica Geometria Analítica	Matemáticas	Dr. Medrado	11h às 12h15min
	Desenho de Imitação	Desenho	Carvalho Borges	13h às 15h
	Trabalhos Práticos de Mineralogia	Laboratório de Mineralogia	Preparador de Mineralogia	A cada quinzena
	Física	Física	Dr. Gorceix	9h às 10h30min
Quinta-feira	Livre			
Sexta-feira	Mineralogia	Sala de Coleções de Mineralogia	Dr. Gorceix	9h15min às 10h30min
	Matemáticas	Matemáticas	Dr. Medrado	12h às 13h
Sábado	Exploração de minas	Matemáticas	Dr. Bovet	9h15min às 10h30min
	Trabalhos gráficos	Desenho	Carvalho Borges	11h às 15h
Domingo	Análise química ou excursões mineralógicas		O diretor	9h15min às 12h

O ritmo de estudos na Escola era dado pelo compasso de Gorceix: aulas nas segundas, terças, quartas, sextas, sábados e domingos, e pausa nas quintas-feiras. Nas férias, estavam previstas excursões de estudos.

As aulas desse período letivo terminaram no dia 1º de junho de 1877. Gorceix comentava que, nas provas orais, existia a “[...] mesma fraqueza, os mesmos defeitos constatados no vestibular da Escola: hábito de memorizar, incapacidade de captar o espírito dos métodos, e, especialmente, a ausência completa de rigor nas expressões” (Gorceix, *apud* Lima, 1977, p. 48). No entanto, reconhecia haver um atenuante, que era o fato de os alunos não receberem antecipadamente as questões para estudo, uma prática comum no país.

Os alunos, no final do ano letivo, foram classificados por ordem de mérito, havendo mudança na ordem observada no vestibular: o segundo colocado passou a ocupar a primeira colocação, ao passo que o primeiro colocado passou para a quarta posição, com risco de jubilação. Durante os dois meses de férias, os alunos fizeram viagens científicas em duplas: Corrêa da Costa e Veríssimo de Mattos foram para as forjas de Ipanema, na Província de São Paulo, enquanto Leandro Dupré e Francisco de Paula foram encarregados de visitar as minas de Ouro Preto e Diamantina.

O rigor da seleção, bem como das avaliações finais, espantou os possíveis candidatos para os exames do segundo ano da Escola. Muitos rumores em torno da severidade do ensino, com ataques de grupos contrários à Escola de Minas, fizeram-se ecoar pela cidade do Rio de Janeiro. Mas, por meio da demonstração dos resultados obtidos no primeiro ano de funcionamento da Escola, Gorceix conseguiu dissipar tais rumores, surgindo nove candidatos para as vagas, quatro dos quais desistiram antes do término da seleção, para evitar a reprovação. Cinco alunos foram admitidos, com destaque para Gonzaga de Campos, que, segundo Gorceix, era possuidor de grande superioridade sobre os demais, estando apto a ingressar na Escola Central de Paris. Destacou, ainda, a aplicação de Crispiniano Tavares, mas observou nesses alunos tanto os mesmos hábitos dos demais quanto uma formação reduzida em Física e Química.

AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR

A experiência de Gorceix na Escola Normal Superior de Paris deixou-lhe uma visível marca. A forma de admissão era totalmente diferente da praticada no Brasil, assim como o rigor dos exames finais. A admissão na Escola Normal Superior de Paris era feita em duas etapas eliminatórias: na primeira, eram exames gerais nas províncias, e na segunda, para os aprovados, eram

feitas provas escritas de dissertações e exames orais. A parte escrita compreendia uma dissertação filosófica em francês, um discurso em latim, um discurso em francês, uma tradução latina, um tema grego, uma peça em verso latino e uma composição histórica. Para a seção de Ciências, era exigida outra dissertação filosófica e a versão em latim comum a duas seções (composição de Matemática e Física). A parte oral era decisiva para a admissão. Gorceix queria introduzir no Brasil um modelo similar, com exames em duas etapas e exigências semelhantes àquelas que vivenciou na França.

Gorceix queria implantar um ensino de qualidade e, para isso, acreditava que a seleção dos candidatos era fundamental.

O exame de seleção previa: Aritmética, Geometria Analítica, Álgebra até Equações do Segundo Grau, Trigonometria, Geometria Descritiva, Física Elementar, Química dos Metalóides, Botânica, Zoologia, Desenho Linear e de Imitação, Francês, Inglês ou Alemão.

Concurso para a admissão à Escola de Minas de Ouro Preto Ano 1876-1877

Composição de Matemáticas

1ª. Discussão da equação geral do segundo grau a duas variáveis

2ª. Construção da linha dada pela seguinte equação

$$4y^2 + 50xy + 3y + 3x^2 - 2x + 3y - 1 = 0$$

Os membros da Comissão:

H. Gorceix M. P. Reis Luiz P. Drago Francisco Van Erven

Cálculo Trigonométrico

1ª Determinar os valores das tangentes e cotangentes trigonométricas correspondentes ao ângulo de 98 graus.

2ª Dado um triângulo cuja base tem 4,™ 85 e os ângulos adjacentes 46° e 28°, determinar os outros dois lados e os ângulos por eles compreendidos.

**Concurso pela admissão à Escola de Minas de Ouro Preto
Ano 1877**

Prova de Trigonometria

Calcular os ângulos de um triângulo retilíneo cujos lados têm os valores:

$$a = 425,^m 75$$

$$b = 130,^m 65$$

$$c = 352,^m 43$$

Calcular o valor do seno da metade do ângulo cuja tangente é $\sqrt{\frac{1}{3}}$

Secretaria da Escola de Minas – 29 de maio de 1877.

A comissão examinadora:

A. Bovet

H. Gorceix

A. Medrado

A prova de 1877 não diferiu muito daquela do ano anterior; continuavam sendo exigidos conhecimentos de Geometria Analítica e Trigonometria, conforme os quadros a seguir.

**Concurso pela admissão de alunos à matrícula na Escola de
Minas de Ouro Preto
Ano 1877**

Composição de Geometria Descritiva

Épura

A comissão examinadora:

A. Bovet

H. Gorceix

A. Medrado

Dá-se, no plano horizontal de projeção, dois hexágonos regulares do mesmo centro: abcdef e 123456, tais que o primeiro tenha dois de seus lados paralelos à linha de terra e o segundo dois dos seus lados perpendiculares a esta mesma linha.

O polígono abcdef é a base de um prisma regular.

O polígono 123456 é a base de uma pirâmide cujo vértice é a-a'.

Pede-se a construção da intersecção destes dois sólidos.

Dimensões:

OO' – distância do centro dos polígonos à linha de terra

$\alpha\alpha'$ – altura do prisma

ab – lado do pequeno hexágono

12 – lado do segundo hexágono

OO' = 146 mm

$\alpha\alpha'$ = 140 mm

ab = 55 mm

12 = 85 mm

Secretaria da Escola de Minas, 29 de maio de 1877.

**Concurso pela admissão de alunos à matrícula
na Escola de Minas de Ouro Preto
Ano 1877**

Composição de Francês

Jeronymo de Castro Abreu Magalhães

Versão – Rio de Janeiro 11/7/1877

“Os pais são os mentores e educadores naturais de seus filhos. Esta regra é tão geral como a de serem as mães as suas amas naturais.

Tão culpada e criminosa é para com Deus, para com a natureza e para com a sociedade, a mãe que abandona o fruto do seu ventre ao leite mercenário d’uma estranha como o pai e a mãe que, apenas criado o entregam ao cuidado, não menos mercenário d’um pedagogo, d’um diretor de um colégio. Ambas estas regras, porém tem exceções e modificações necessárias e forçosas.

Assim como a muitas mães é impossível criar seus filhos, também a muitos pais é impossível educá-los e, nesse caso, não há remédio senão delegar a paternidade, bem como n’aquele se delega a maternidade”.

As dificuldades que os alunos manifestavam nas aulas e no processo de admissão levou Gorceix a apresentar ao imperador um projeto de curso preparatório para a Escola. Um curso semelhante existia em Paris. Sua luta nesse sentido foi bastante intensa, por um período de quase um ano, conseguindo, em 12 de setembro de 1877, a título provisório, a criação de tal curso por parte do ministro do Império.

**PROPOSTA DE UM CURSO PREPARATÓRIO EM SETEMBRO
DE 1877 E PROVAS DE ADMISSÃO AO CURSO DE MINAS**

As dificuldades que enfrentaram os alunos aprovados no primeiro exame de admissão e a pouca procura de candidatos à EMOP (em 1876, candidataram-se sete alunos e foram aprovados quatro; em 1877, apenas um candidato foi aprovado) levaram Gorceix a propor um curso preparatório com a duração de um ano, anexo à EMOP.

O objetivo do curso era completar a formação daqueles candidatos à Escola de Minas. Ele constava de três cadeiras (Quadro 2)

Quadro 2: Programa do curso preparatório.

1ª Cadeira	2ª Cadeira	3ª Cadeira
Geometria Elementar; planos, superfícies e volumes. Trigonometria Retilínea. Geometria Descritiva; linha, reta e plano. 50 a 60 lições por ano. Trabalhos gráficos, desenho de imitação – 3 horas de exercícios práticos por semana.	Álgebra: equações do segundo grau; equações biquadradas; questões de máximos e mínimos resolvidas por meio destas. Noções sobre o cálculo de derivadas. Geometria Analítica: linha reta; curvas do segundo grau. Noções de mecânica. 60 lições por ano, pelo menos.	Física Elementar e Química dos Metalóides – 80 a 100 lições por ano. Botânica e Zoologia – 50 a 60 lições por ano.

Para a admissão no curso preparatório, era exigida a aprovação nos “preparatórios necessários para a matrícula nas Faculdades de Medicina do Império”. Os alunos seriam avaliados durante o ano por meio de provas. A nota mínima para aprovação era 8, num máximo de 20 pontos.

As disciplinas exigidas para a admissão eram:

- Humanidades (Latim, Retórica, Filosofia e Português);
- História e Geografia;
- Língua inglesa, francesa ou alemã;
- Aritmética elementar;
- Álgebra até as equações do primeiro grau, inclusive;
- Geometria plana;
- Elementos de desenho.

A duração do curso preparatório era de um ano, com trabalho efetivo de dez meses, de 15 de agosto a 15 de junho.

O horário das aulas, elaborado por Gorceix, está descrito no Quadro 3:

Quadro 3: Horário das aulas do curso preparatório em 1877.

Percebe-se que o curso preparatório era intensivo, sem nenhum dia de descanso. As disciplinas de Matemática eram aquelas com maior carga horária semanal.

As aulas do curso regular da Escola de Minas tiveram início em 2 de dezembro de 1877. No entanto, ressurgiu a problemática do corpo docente, visto que os professores da Escola estavam sobrecarregados, contando, para solucionar tal problema, com Damázio e Rocha Medrado no grupo.

A disciplina de Mecânica Aplicada, que fora no primeiro ano assumida por Rocha Medrado, por não ter conseguido professor no exterior, precisava de mestre para assumi-la, visto que o professor em questão não apresentava condições de fazê-lo no segundo ano. Gorceix insistia, então, com os senhores Delesse e Daubrée, em Paris, sobre a importância de encontrar um engenheiro capaz de assumir tal tarefa. Muitas cartas foram enviadas ao imperador, porém, a demora era tanta que, por vezes, lamentou-se a D. Pedro e chegou a cogitar da não-renovação de seu contrato. Somente em 7 de outubro de 1878 pôde informar a contratação do engenheiro Arthur Thiré. Como consequência, o ano letivo foi mais tranquilo e produtivo, com resultados superiores aos dos anos anteriores.

OS PROCESSOS DE ADMISSÃO DE 1878 E 1879

A admissão à Escola de Minas processava-se conforme especificado a seguir:

Exame de Admissão Ano 1878

Composição de Trigonometria

Calcular os 3 ângulos de um triângulo retilíneo cujos lados são:

$$a = 35,4 ; b = 40,8 \text{ e } c = 27,5$$

Os candidatos devem somente fazer aplicação das fórmulas empregadas sem ocuparem-se com a sua dedução.

Geometria Analítica

Determinar a equação das tangentes paralelas a uma direção dada, nas curvas do segundo grau representadas pela equação:

$$-x^2 + axy + by^2 + dx = 0$$

Determinar o valor de x que torna máxima a expressão:

$$\frac{-3x + 2\sqrt{x} - 4}{x + \sqrt{x} + 2}$$

Assinaram a prova: Henry Gorceix, A. Medrado e Armand Bovet

Concurso para admissão à Escola de Minas 1879

Composição de Trigonometria

1. Do triângulo retilíneo dão-se 2 lados: $a = 32,^m 54$ e $b = 43,^m 98$ e o ângulo compreendido igual a $51^\circ 25'$.

Calcular o 3º lado e os outros ângulos do triângulo.

2. Calcular o ângulo x cuja tangente é dada pela fórmula:

$$tg^2 x = tg^2 40^\circ + tg^2 50^\circ$$

(os candidatos devem transformar esta expressão em uma fórmula calculável por logaritmos, por meio de uma linha trigonométrica auxiliar)

Ouro Preto, 31 de maio de 1879.

H. Gorceix

Arthur Thiré

A. Bovet

Composição de Matemáticas

1. Achar os valores de x que tornam máxima ou mínima a fração:

$$\frac{x^2 + 2x + 1}{4x^2 + 10x + 3}$$

Determinar o valor numérico destes valores máximo e mínimo da fração.

2. Dá-se a equação de uma curva do 2º grau referida a 2 eixos coordenados retangulares:

$$Ox \text{ e } Oy: x^2 + y^2 - 2x - 4y = 0$$

Pede-se para resolver-se as seguintes questões:

- a) Mostrar que a curva é um círculo;
- b) Determinar as coordenadas do centro deste círculo;
- c) Calcular o valor do raio;
- d) Calcular os valores das coordenadas dos pontos onde o círculo encontra os eixos coordenados;
- e) Construir o círculo por meio dos elementos determinados nas questões precedentes.

Ouro Preto, 31 de maio de 1879.

H. Gorceix

Arthur Thiré

A. Bovet

Composição de Francês Ano 1879

“Era por uma destas noites vagarosas do inverno, em que o brilho de um céu sem lua é vivo e trêmulo; em que o gemer das selvas é profundo e longo, e que a soledade das praias e ribas fragosas do oceano é absoluta e tétrica. Era a hora em que o homem está recolhido em suas mesquinhas moradas, em que pelos cemitérios o orvalho se pendura do topo das cruzes e sozinho goteja da borda dos campos que só ele chora os mortos”.

Ouro Preto, 21 de junho de 1879.

REFORMULAÇÃO DO CURSO PREPARATÓRIO

Em novembro de 1879, Gorceix enviou ao ministro-secretário dos Negócios do Império um documento descrevendo a situação do ensino no curso preparatório e sugerindo sua ampliação para dois anos. Criticava a formação dos alunos que ingressavam no curso preparatório, dizendo:

“[...] raros são os que possuindo suficientemente as noções elementares de Aritmética, Álgebra e Geometria podem seguir com vantagem os cursos complementares dessas ciências, que devem lhes permitir apresentarem-se a concurso; ainda mais raros os acostumados a fazer a aplicação das teorias estudadas, a resolução de problemas, a redigir questões, a refletir, a pensar por si mesmo, etc.” (documento de 5 de novembro de 1879, Arquivo Gorceix).

O currículo proposto para o curso preparatório é o descrito no Quadro 4.

Quadro 4: Programa do curso preparatório de 1879.

1º Ano	2º Ano
Aritmética Elementar; Álgebra Elementar, compreendendo a solução das equações do segundo grau e biquadradas; a resolução das questões de máximos e mínimos; as proporções e a teoria elementar dos logaritmos; noções preliminares de trigonometria, até as aplicações e soluções dos triângulos. Desenho de imitação.	Complementos de Álgebra; teoria dos logaritmos; binômio de Newton; cálculo das derivadas; trigonometria retilínea completa; geometria analítica a duas dimensões, linha reta e curvas do segundo grau. Geometria Descritiva: linha reta e plano, intersecção de sólidos e épuras correspondentes. Físico-química dos metalóides. Noções de Zoologia e Botânica, tudo conforme os programas já existentes no regulamento provisório.

As condições de admissão previam: idade superior a 14; atestado de aprovação em quatro das matérias exigidas para a admissão à matrícula nas faculdades; comprovante de aprovação nas outras matérias exigidas pelo regulamento, antes de iniciarem-se no segundo ano, caso contrário, fazer exame na escola dos preparatórios para aprovação nas disciplinas.

O número de alunos matriculados no curso preparatório de 1878 a 1885 variou entre 15 e 32, conforme especificado no Quadro 5 a seguir.

Quadro 5: Freqüência dos alunos nos preparatórios.

CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO DE GORCEIX

Gorceix deixava transparecer em sua postura, seja em sala de aula, seja como diretor, seja em suas correspondências ao imperador, sua concepção de ensino, ficando claro que esta se baseava em seus mestres. O sucesso que estes lograram tanto em sua vida profissional como na formação de seus alunos era o ideal para Gorceix.

Em sua concepção, a teoria e a prática eram indissociáveis, tanto que em sua proposta de criação da escola falava claramente da sua intenção de “[...] fazer nascer no País o gosto pelo estudo das ciências, cujo conhecimento é necessário a um engenheiro de minas” (Gorceix, *apud* Lima, 1977, p. 61). Como exemplo, dizia que deveria-se estudar a Mineralogia e a Geologia por meio de aplicações práticas desde o seu início.

Para assegurar a qualidade do aprendizado, os alunos eram submetidos diariamente a interrogatórios, pois ele não admitia a possibilidade de se aprender por meio de simples repetição.

No início do ano de 1879, Gorceix ouviu falar de possíveis mudanças no ensino superior do país. Para ele, as reformas propostas eram completamente contrárias aos métodos utilizados na Escola de Minas e temia a sua adoção, o que, em sua opinião, seria um golpe fatal ao ensino superior no país. Acreditava que era necessário que os alunos fossem conscientizados de seus deveres, a fim de convencê-los da necessidade do trabalho. Isso colocaria de lado a necessidade de qualquer outro paliativo motivador circunstancial. Os reformistas, segundo ele, combatiam seus métodos e propunham uma perfeição que não existia em nenhum lugar, nem mesmo nas melhores escolas do exterior. O fato de os alunos terem receio de falhar nas provas finais não seria suficiente para obrigá-los a estudar seriamente; além disso, tais provas não correspondiam ao que se deveria exigir de um engenheiro ou médico antes de lhes entregar o diploma. Independentemente da maneira ou do número de provas que fossem aplicadas, elas não seriam suficientes para que a banca reconhecesse que o aluno estava ou não apto a exercer sua profissão. Por isso, Gorceix não abria mão de arguições orais e exercícios práticos no decorrer dos estudos, pois somente assim o aluno mantinha-se vigilante, obrigando-se a rever trechos não-assimilados, precavendo-se da assimilação superficial dos conteúdos. Se tais métodos eram julgados ultrapassados, para ele eram indispensáveis para assegurar os frutos do ensino. Essa seria uma forma de prevenir alunos que tinham dificuldades ou mesmo os que não gostavam de estudar.

Demonstrando extrema firmeza e convicção de suas posições, Gorceix defendia a Escola tal qual a imaginara a princípio, fazendo o possível para preservá-la dos ataques que sofria e das mudanças eminentes, afirmando que

“[...] os regulamentos bem-elaborados têm por meta fazer evitar a falta e não puni-la”, e, falava ao Imperador que “[...] se tivesse o direito de falar, Majestade, não hesitaria em pedir, pelo contrário, regulamentos mais rígidos e, para aplicá-los, o regime de internato” (GORCEIX, *apud* LIMA, 1977, p. 64).

O discurso e a prática de Gorceix andavam em consonância; basta verificarmos o que escreveu no trecho final desta carta ao imperador:

“Pelo que posso averiguar em relação aos nossos alunos, como jovens estão acostumados, desde a infância, a uma excessiva liberdade. Confirmá-los em tais hábitos me parece nocivo e isto terá efeito inteiramente oposto àquele que se espera de tal medida. Que Vossa Majestade me permita terminar com um exemplo tomado na Escola de Ouro Preto. As aulas dos senhores de Bovet e Thiré – sou o primeiro reconhecê-lo – valem com certeza mais que as minhas e são mais importantes para um engenheiro de minas. Apesar disso, as frequências às suas aulas são piores que às minhas. Folheando as cadernetas da Escola, nas quais, há dois anos, anotamos, cuidadosamente, dia após dia, tudo que acontece na mesma, constatar-se-á que meus alunos respondem mais freqüentemente às arguições e obtenho mais êxitos. Não querendo me orgulhar com o resultado decorrente das minhas aulas, sou feliz em verificar que a Mineralogia, a Geologia e a Química são as ciências que meus alunos conhecem melhor. Obtive este resultado por força de constantes intervenções no trabalho dos alunos, por censuras e ameaças que, graças ao regulamento da Escola, são conhecidamente aplicáveis. Este os obriga, por todos os meios, à assiduidade e jamais deixo despercebida uma ausência. Esta atuação tornar-se-ia impossível se deixássemos de lado a folha de presença, a arguição, as composições e as provas no decorrer do ano. Meu papel de professor seria na verdade simplificado. Meu ensino, porém, não seria de proveito para ninguém, a não ser em raríssimas exceções. Educado na Universidade da França, pertencendo-lhe completamente, talvez tenha eu a desvantagem de olhar apenas o bom lado de seus métodos. Mas, como todos os meus mestres foram formados por ela, encontro-me citando-os, provas mais do que convincentes da excelência de suas tradições”(GORCEIX, *apud* LIMA, 1977, p. 64).

As ponderações de Gorceix foram tão expressivas que, no final do ano letivo de 1878-1879, o decreto referente à assiduidade foi extinto no Brasil, exceto para a Escola de Minas de Ouro Preto.

Valorizando o trabalho de pesquisa, acreditava Gorceix que, para desenvolver o espírito científico, era preciso “estudar fatos, observar fenômenos”. O mestre estaria enganando a mocidade se lhe ensinasse uma “ciência de palavras” composta de belas teorias, que “[...] apenas os mestres no fim de sua carreira têm o direito de expor como resumo de uma vida toda de trabalho, de observações e pesquisas experimentais” (Gorceix, *apud* Lima, 1977, p. 70).

Preconizava um contato direto e próximo de professores e alunos. Dizia que “[...] sempre que for possível devem os professores estar com os alunos nos laboratórios de salas de coleções, pois de um contato contínuo nascerá maior confiança da parte dos alunos e maior facilidade para julgar a estes” (manuscrito, códice IE¹ 177, Arquivo Nacional, RJ). O papel do diretor exigia ainda maior contato com os alunos. Ele recomendava que “[...] o diretor deve além disso cercar-se freqüentemente dos jovens que têm a dirigir, recebê-los em sua casa e assumir sobre esses um ascendente, que dê a eles (?)¹ conselhos e (?)² avisos um peso considerável” (manuscrito, códice IE¹ 177, Arquivo Nacional, RJ).

“Com mente *et malleo*” era a divisa de Gorceix, porque, para ele, o estudo da Mineralogia não podia ser feito só com a razão; ele precisa do martelo, ou seja, da prática.

PRIMEIROS ALUNOS

Dos cinco candidatos, em 1876, quatro foram aprovados, na seguinte ordem por mérito: Leandro Dupré Junior, Francisco de Paula Oliveira, Luis Adolfo Correa da Costa, Antonio Veríssimo de Matos Junior.

Conforme previsto no regimento da Escola de Minas, a promoção do primeiro para o segundo ano era feita por exames. O edital de 1877 previa para os exames finais do primeiro ano o seguinte calendário (Quadro 6):

¹ Não foi possível ler a palavra no manuscrito.

² O mesmo.

Quadro 6: Calendário dos exames finais de 1877.

28 de maio	Física – das 10 horas da manhã em diante
29 de maio	Prova prática de Química, a saber: análise de uma mistura tendo o mesmo ácido, para todos os alunos; além disso, cada aluno fará um ensaio de um minério de manganês ou sulfidometria, ou análise de carvão, ou ensaio quantitativo de água impura - das 10 horas da manhã às 4 horas da tarde
30 de maio	Exame oral de exploração de minas, das 10 horas da manhã em diante
31 de maio	Descanso
1º de junho	Prova prática de Mineralogia, a saber: medida de um ângulo com o goniômetro, determinação específica de quatro minerais, das 10 às 4 horas da tarde.
2 de junho	Exame oral de Química – das 10 horas em diante
3 de junho	Descanso
4 de junho	Épura de Geometria Descritiva – das 10 às 4 horas da tarde
5 de junho	Exame Oral de Matemáticas
6 de junho	Prova prática de Física
7 de junho	Descanso
8 de junho	Cálculo de trigonometria retilínea e esférica
9 de junho	Exame oral de Mecânica

O edital observava ainda que a classificação dos alunos seria feita com a combinação das notas dos exames, das provas práticas e das provas obtidas no decurso do ano letivo.

Os alunos do primeiro ano que prestaram exames foram classificados na seguinte ordem: Francisco de Paula Oliveira, Luis Adolfo Correa da Costa, Antonio Veríssimo de Matos Junior e Leandro Dupré Junior.

Nos dois anos de curso, previstos no regulamento, havia férias de dois meses. Nesse período, os alunos deveriam realizar excursões de estudo. Assim, os alunos Luis Adolfo Correa da Costa e Antonio Veríssimo de Matos Junior foram mandados para as forjas de Ipanema, localizadas em São Paulo, para fazer um estudo completo dos processos de fabricação do ferro e do carvão. Segundo Gorceix, os alunos realizaram um excelente trabalho (Lima, 1977, p. 49). Por sua vez, os alunos Leandro Dupré Junior e Francisco de Paula Oliveira foram enviados para a região metalífera que se estende de Ouro Preto a Diamantina, para recolher amostras de rochas e estudar os lugares das minas e das forjas. Eles, no entanto, não cumpriram satisfatoriamente o seu trabalho, na opinião de Gorceix, pois trouxeram um “relatório redigido em termos vagos” (p. 49). A seriedade do método de Gorceix evidencia-se pela atitude que tomou com relação a esses dois alunos: foram mandados novamente a campo, para uma fábrica nos arredores de Ouro Preto, para realizar pequenos trabalhos de

pesquisa numa mina de ouro abandonada. Além disso, um dos alunos do primeiro grupo, que foi enviado a São Paulo, também sofreu punição: ele foi mandado novamente a São Paulo porque não conseguiu descrever com o devido cuidado o processo de fabricação do carvão.

Desses, três conseguiram a obtenção do diploma de engenheiro de minas na Escola de Minas de Ouro Preto, em 1878: Antonio Veríssimo de Matos Junior, Francisco de Paula Oliveira e Leandro Dupré Junior.

OS DIPLOMADOS DA EMOP EM 1878

Antonio Veríssimo de Matos Junior nasceu em Barra Mansa, Rio de Janeiro. Foi ajudante da comissão de estudos de abastecimento de água em Niterói, no período de 1879 a 1880. Condutor de primeira e segunda classes e ajudante de segunda classe da Estrada de Ferro Bahia-São Francisco, de 1881 a 1884; engenheiro das obras do Canal do Panamá, tendo chefiado o serviço de instalação e edificações, de 1885 a 1887; ajudante de primeira classe, de 1888 a 1890, e chefe de sessão, de 1890 a 1897, na Estrada de Ferro Porto Alegre-Uruguaiana; chefe de sessão da Estrada de Ferro Sul-Pernambuco, em 1890; chefe de linha da Estrada de Ferro Baturité, 1897 a 1898; diretor de viação no Rio Grande do Sul, tendo sido chefe da comissão de estudos dos rios Taquari e Jacuí, de 1898 a 1902.³ **Francisco de Paula Oliveira** nasceu no Rio de Janeiro, em 1857. Foi secretário e bibliotecário interino da EMOP, repetidor de Física e Química; preparador interino de Mineralogia. Montou uma fábrica de ferro catalã em Abaeté (MG). Trabalhou nas oficinas da Estrada de Ferro Pedro II, dirigiu a mineração anglo-brasileira em São Gonçalo (MG). Trabalhou na mineração de ouro de Cuiabá (MT). Colecionou amostras de mineirais para a exposição da Bélgica, em 1886. Foi geólogo da Comissão Geográfica do Estado de São Paulo; diretor da terceira sessão do Museu Nacional. Preparou as amostras de minerais de Minas Gerais para a exposição do Chile, em 1893-1894. Atuou como engenheiro de primeira classe da construção de Belo Horizonte. Foi geólogo da comissão do planalto de Goiás. Pesquisou as minas de diamantes de Bagagem (MG), Água Suja (MG), Diamantina (MG), Grão Mogol (MG), Rio do Sono (TO) e Rio Santo Antonio (MG), e ainda: mercúrio de Tripui (MG); grafito de São Fidelis (MG); ouro de Honório Bicalho (MG); ferro, manganês e mármore do Gandarela (MG); cobre da Bahia, etc. Foi nomeado para estudar as jazidas de carvão do Pará, passando o primeiro enge-

³ (Fonte: *A Escola de Minas*, Oficinas Gráficas da Escola Nacional de Minas e Metalurgia, 1959, p. 202.)

nheiro da comissão White (1904-1907). Até 1913, ocupou o cargo de geólogo do serviço geológico. Deixou muitos trabalhos publicados.⁴

Francisco de Paula Oliveira.
(Fonte: *A Escola de Minas*, 1959.)

Leandro Dupré Junior nasceu em Valença, Rio de Janeiro. Não conseguimos outros dados sobre a sua atuação profissional.

O nível de exigência do curso preparatório, dos exames de seleção e das avaliações durante o curso superior talvez explique, em parte, o reduzido número de alunos que concluiu os estudos na Escola de Minas, no século XIX. Vejamos alguns números:

Gráfico 1: Diplomados na Escola de Minas de Ouro Preto no período de 1878 a 1900. (Fonte: *A Escola de Minas de Ouro Preto*, 1959.)

⁴ Idem.

Observa-se que, entre 1878 e 1892, o número de diplomados na EMOP nunca ultrapassou a sete. Uma mudança é verificada a partir de 1893, quando esse número elevou-se a 18, oscilando entre um mínimo de sete e máximo de 22 alunos até o ano de 1900. Essa situação manteve-se também no século XX, com pequenas variações.

PRIMEIROS DOCENTES

Uma das grandes dificuldades que Gorceix enfrentou foi organizar o quadro de professores para a Escola. Precisava, inicialmente, de profissionais para as cátedras de Mecânica Aplicada, Geometria Descritiva e Exploração de Minas. Mesmo tendo sido aberto concurso para as duas primeiras cátedras, no entanto, nenhum candidato apareceu para as vagas, e, para a terceira cadeira, Gorceix procurava alguém que pudesse aliar teoria e prática, buscando nas regiões mineiras tal profissional. Como não estava fácil encontrar um professor, Gorceix solicitou ajuda aos seus amigos franceses. Somente em 19 de julho de 1876 Daubrée informou ao imperador que havia logrado êxito em suas buscas, relatando que havia conseguido um jovem engenheiro de nome Armand de Bovet para assumir a cátedra de Exploração de Minas.

Abriu-se também concurso para os cargos de assistente de Física e Química e assistente de Geologia e Mineralogia. Para a vaga de Física e Química, apresentou-se somente o candidato Leônidas Botelho Damázio, que era diplomado em Farmácia pela Escola de Medicina da Bahia e já havia ministrado tais disciplinas na Escola de Agricultura de Juiz de Fora, cabendo-lhe, assim, ocupar o posto. Para a segunda vaga, não houve candidato, sendo então contratado Archias Eurípedes da Rocha Medrado, que era bacharel em Ciências Físicas e Matemáticas. Medrado havia trabalhado no ano anterior com Gorceix e também no laboratório da Escola Politécnica, com o senhor Guignet. Era considerado por Gorceix um grande conhecedor da Matemática.

Armand Bovet chegou a Ouro Preto em 9 de novembro de 1876, e, nesse mesmo dia, ministrou sua primeira aula de Exploração de Minas, assumindo também a cátedra de Geometria Descritiva.

O Quadro 7 de professores ficou, então, assim composto:

Quadro 7: Distribuição de professores e cátedras em 1876.

Professor	Cátedra(s)
Claude-Henri Gorceix	Geologia e Mineralogia Física Química
Armand de Bovet	Exploração de Minas Geometria Descritiva
Archias Eurípedes de Rocha Medrado	Mecânica Aplicada Assistente de Geologia e Mineralogia
Leônidas Botelho Damázio	Assistente de Física e Química

Para Gorceix, o trabalho de Damázio foi insuficiente, pois o entusiasmo das primeiras horas apagou-se, comprometendo suas atividades e, portanto, não apresentando resultados significativos.

Rocha Medrado, que era assistente de Geologia e Mineralogia, em função de seus conhecimentos matemáticos, responsabilizou-se temporariamente pelo ensino de Mecânica, ficando sob o controle direto de Gorceix, que, mais tarde, escreveu ao imperador dizendo que o fato de Medrado ter pouca idade e ainda ter sido ex-colega de seus alunos era um impedimento para exercer suficientemente sua autoridade e obter dos alunos “[...] um trabalho mais perseverante” (Lima, 1977, p. 48). Tal fato fez com que Gorceix iniciasse uma perseverante procura por alguém que pudesse assumir a cátedra de Mecânica Aplicada, no segundo ano de funcionamento da escola. Sabendo que seria difícil encontrar um professor com o perfil que procurava no Brasil, o diretor buscou a ajuda de Daubrée nesse sentido, até porque, para o segundo ano, esse profissional assumiria, também, a cátedra de Metalurgia. Muitos nomes foram cogitados e muitas negociações empreendidas, mas somente em 7 de outubro de 1878 – pouco mais de um ano depois – foi anunciada a contratação de Arthur Thiré para tais cátedras. Thiré era antigo aluno da Escola Politécnica de Paris e engenheiro de minas.

Veremos, a seguir, o detalhamento das atividades de alguns desses primeiros professores.

Armand de Bovet nasceu na França. Era engenheiro de Minas formado pela Escola de Minas de Paris. Na EMOP, foi professor titular de Exploração de Minas e Metalurgia, sendo também professor-adjunto do ensino de Desenho e Geometria Descritiva. Exerceu a direção interinamente no período de 12/05/1881 a 2/06/1882, rescindindo seu contrato com a Escola em 1882. Logo após, retornou à Europa. Voltou ao Brasil para dirigir a exploração de diamantes nas Lavras do Portão de Ferro, próximo a Diamantina, mantida por capital franco-brasileiro. Nesse serviço, foram empregadas máquinas aperfeiçoadas para

extração e condução das areias e bombas de esgotamento das águas. Publicou, em 1884, nos *Anales des mines de Paris*, um artigo sobre tal trabalho. Realizou no Brasil o primeiro ensaio sobre a eletricidade como força motora. Foi diretor da Companhia da Mina do Faria, em Sabará (MG). De retorno à França, foi diretor do *Syndicat International d'Electriciens*, que fez a iluminação da Exposição Universal de Paris em 1889. Esteve uma vez mais no Brasil, inspecionando a Mina do Faria, e retornou a seu país para dirigir a *Compagnie de touage de l'abasse Seine et de l'Oise*, substituindo, nos serviços de reboque, os antigos tambores que se enrolavam às correntes por polias imantadas, constituindo um novo sistema que se generalizou rapidamente e ganhou o seu nome. Recebeu por esse trabalho três medalhas de ouro: da *Societé d'Encouragemente de l'Industrie Nationale*, da *Societé des Ingenieurs Civils de France* e do *Júri da Exposição Universal de 1900*.

Publicou:

– Nos Anais da Escola de Minas de Ouro Preto – *Indústria mineral na província de Ouro Preto*, em 1883.

– Nos Anales des Mines de Paris – *Note sur l'industrie minérale dans la province de Minas Gerais*, em 1883; *Note sur une exploitation des diamants près de Diamantina*, em 1884; *Note sur la legislation minérale du Brésil e Note sur un regulateur elétrique*, em 1885.

– No Bulletin de la Société des Ingenieurs Civils de France – *Note sur l'éclairage électrique de l'exposition*, em 1889; *Note sur les installations électriques des mines de Faria*, em 1891; *Touage par adherence magnetique*, em 1892; *Touage électro-magnetique sur les canaux e sur les transportes par eau entre le nort et Paris*, em 1895.

– No Bulletin de la Societé Internationale des E'lecticiens – *Appareils à adherence magnétique e Tractions sur les canaux*, em 1893.

– No Bulletin de la Société d'Encouragement pour l'Industrie Nationale – *Applications du magnétisme à la mécanique industrielle*, em 1894.

– Na Revue Générale des Sciences – *E'tat actuel de la navigation intérieure en France*, em 1896.

– Em colaboração: *Memoires aux Congrès Internationaux de Navigation: de Paris – Traction sur rivières et canaux*, em 1893; *de Chicago – Chains touage with magnetic adherence*, em 1893; *de La Haye – Organisation des services de traction sur les voies navigables*, em 1894; *de Bruxelas – Touage individuel du bateau sur les canaux*, em 1898.

Archias Eurípedes da Rocha Medrado nasceu em Pilão Arcado, tendo falecido em Paris. Era bacharel em Ciências Físicas e Matemáticas pela Escola Central do Rio de Janeiro. Iniciou suas funções de professor no Colégio do Mosteiro, em São Bento, Rio de Janeiro. Na Escola de Minas de Ouro Preto

foi repetidor-preparador interino de Mineralogia e Geologia; professor interino de Mecânica e Construção; regeu a 1ª e a 2ª cadeira do Curso Anexo, sendo transferido para repetidor de Matemática em 1880. Após alguns anos, foi professor interino da mesma matéria, efetivando-se em 1886. Com a Reforma Benjamin Constant, foi transferido para o cargo de professor de Mecânica Racional. Exerceu interinamente a função de diretor, sendo efetivado nesse cargo a partir de 1894, sucedendo Gorceix. Foi jubulado como lente em 1900.

Foto de Archias Eurípedes da Rocha Medrado. (Fonte: *Annaes da Escola de Minas*, 1906.)

Leônidas Botelho Damázio nasceu na Bahia, em 3 de janeiro de 1854, e faleceu em Belo Horizonte, em 28 de abril de 1922. Farmacêutico, possuindo título de doutor, exerceu, na Escola de Minas de Ouro Preto, a função de repetidor e preparador de Física e Química. Foi designado para reger a 2ª cadeira do Curso Anexo (Física Elementar, Química dos Metalóides, Botânica e Zoologia), e, após, a 2ª do primeiro ano (Noções de Física e Química e Desenho de Imitação), a 5ª do segundo ano (Zoologia, Épuras, Trabalhos práticos de Física, de Química e de Zoologia, Desenho de Imitação e de Topografia, Prática de Trabalhos de Campo) e a 4ª do terceiro ano (Botânica, Épuras, Trabalhos Práticos de Física, de Química e de Botânica, Desenho de Imitação), todas do Curso Geral. Em 1887, foi efetivado. Substituiu interinamente o dire-

tor na segunda metade do ano de 1890. Na seção de Botânica da Escola, deixou um magnífico herbário por ele organizado, fruto de diversas excursões pelo interior de Minas (Lagoa Santa, Caldas, Serra da Piedade, etc.). Tornou-se um botânico de renome, contribuindo significativamente para a Flora Brasiliensis de Martius. Colaborou para o Boletim Herbário Boissier, descobrindo muitas espécies novas. Colheu e enviou volumoso material de Lichenes para o Museu Vindobonensis, além de enviar ao Museu Nacional uma coleção de Pteridophytas e Licrenes. Publicou diversos trabalhos sobre o material por ele colhido na Serra do Cipó, na Serra do Frazão, etc.

Arthur Thiré nasceu em Caen, na França. Era engenheiro de Minas formado pela Escola de Minas de Paris. Foi, na Escola de Minas de Ouro Preto, professor das disciplinas de Mecânica e Construção, Desenho, Geometria Descritiva, Estereotomia e Madeiramento, Exploração de Minas e Metalurgia. Foi diretor interino no período que se estende do final de 1884 ao início de 1885. Trabalhou na escola de 1878 a 1887 e, quando a deixou, foi diretor de algumas sociedades mineiras no Estado de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Foi professor do Ginásio Fluminense; professor interino de Agronomia e Matemática da Escola Politécnica, em São Paulo; livre-docente de Geometria Analítica e Cálculo Infinitesimal na Escola Politécnica, no Rio de Janeiro; professor do Colégio Pedro II. Publicou *Éléments de statique graphique appliquée à l'équilibre des systèmes articulés* (1888); *Theoria do planimetro de Amsler* (1910); *Aritmética ginásial* (1911); *Álgebra ginásial* (1911); *Trigonometria elementar* (1912); *Introdução ao estudo das equações diferenciais* (1913); *Aritmética do curso médio* (1913); *Aritmética dos principiantes* (1914); *Pontos de aritmética – o câmbio* (1915), além de artigos sobre diversos assuntos, nos *Anais da Escola de Minas de Ouro Preto* e em várias revistas científicas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ideal de Gorceix para uma Escola de Minas passava pelos seguintes requisitos: seleção de bons alunos, corpo docente qualificado, rigor nos exames, programas de ensino bem-elaborados, avaliação periódica, condições de trabalho vinculadas a instalações adequadas de laboratórios e biblioteca.

A experiência de Gorceix na França e na Grécia, onde, ao lado de pesquisadores renomados, aprendera a estudar e pesquisar, fazia dele um profissional exigente e sempre presente. Como primeiro diretor da Escola de Minas de Ouro Preto não apenas escolheu o local para instalar a Escola como programou o currículo do curso, selecionou os docentes para integrarem o

corpo da Escola, procurando assegurar a qualidade do curso. Ele demonstrava ter uma visão global do processo de formação de um profissional, desde a seleção até o planejamento de futuros locais de trabalho para os egressos.

Acompanhar de perto o desempenho acadêmico de cada aluno da Escola era tarefa que ele impunha a si mesmo e a cumpria rigorosamente. Para ele, teoria e prática estavam estreitamente relacionadas: um bom aluno precisava saber a teoria e saber aplicá-la na prática. Nesse sentido, os trabalhos práticos de laboratório e de campo (excursões) estavam previstos e deveriam ser cumpridos. Em caso de não-cumprimento satisfatório, o aluno era obrigado a repetir o trabalho de campo.

Selecionar e avaliar o desempenho do corpo docente eram atividades que não delegava a ninguém. Frequentemente e regularmente, prestava contas das suas atividades e da Escola ao ministro do Império. Ao imperador também recorria: quando desanimado pelas dificuldades, procurava como última saída o auxílio do seu soberano. A correspondência entre o imperador e Gorceix consta de 47 cartas enviadas por este e de 17 por aquele.

O curso era constantemente avaliado, o que gerou a necessidade de se criar um preparatório, com duração inicial de um ano. Depois de uma reavaliação, o curso passou a ter a duração de dois anos.

A formação obtida pelos primeiros alunos foi muito satisfatória, uma vez que estes conseguiram se destacar na vida profissional. Deve-se a eles e a Gorceix os primeiros trabalhos de Geologia publicados nos *Annaes da Escola de Minas de Ouro Preto*. Uma maneira de divulgá-los foi através dos Anais que ele criou. Além disso, alguns dos egressos da Escola tornaram-se, posteriormente, docentes dessa instituição, suprimindo as lacunas que nos primeiros anos existiam e que haviam levado Gorceix a convidar professores franceses para integrarem o corpo docente da Escola.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Arquivo da Universidade de Ouro Preto.

Arquivo Nacional, RJ.

AZEVEDO, Fernando. *A cultura brasileira*. São Paulo: Ed. da Universidade de São Paulo, 1971.

CARVALHO, José Murilo. *A escola de minas de Ouro Preto: o peso da glória*. São Paulo: Editora Nacional, 1978.

D'ALMEIDA, Carlos Pinto. O Dr. Archias Medrado. In: *Annaes da Escola de Minas*. nº 8. Ouro Preto: 1906.

FOUCAULT, Michel. *A arqueologia do saber*. Rio de Janeiro: Ed. Forense Universitária, 2000.

- FRANCO, Rui Ribeiro. A Mineralogia e a petrologia no Brasil. In: FERRI, Mario; MONTROYAMA, Shozo (Org.). *História das ciências no Brasil*. São Paulo: EPU, EDUSP, 1979-1981.
- GORCEIX, Claude-Henri. Prefácio. In: *Annales da Escola de Minas de Ouro Preto*, nº 1. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1881.
- _____. *Annaes da Escola de Minas, nº 7*. Ouro Preto: Lima & Comp., 1905.
- GORCEIX, Septime, Uma grande obra francesa no Brasil. In: *Revista da Escola de Minas*. Ouro Preto, v. 5, nº 20, 1956.
- LEONARDOS, Othon Henry. A Mineralogia e a petrografia no Brasil. In: AZEVEDO, Fernando (Org.). *As ciências no Brasil*. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1994.
- LIMA, Margarida Rosa de. *D. Pedro II e Gorceix: a fundação da Escola de Minas de Ouro Preto*. Ouro Preto: Fundação Gorceix, 1977.
- LISBOA, Miguel Arrojado Ribeiro. A escola de minas e Henri Gorceix. In: *Revista da Escola de Minas*, Ano XIII, 1948.
- LOPES, Francisco Antônio. *A Escola de Minas*. (3ª. ed. rev. e ampl.) Ouro Preto: Oficinas Gráficas da Escola Nacional de Minas e Metalurgia, 1959.
- SILVA, Circe Mary Silva da. Gorceix e a Escola de Minas de Ouro Preto no século XIX. In: *Revista da Pesquisa e Pós-Graduação*, v. 2, nº 1, p. 5-14, jan./jun. 2000.